

了解时间是了解从摇篮到坟墓之旅的关键

了解时间是理解从出生到死亡的旅程的关键。人类文明终于达到了提出“时间是什么？”的阶段，并揭示了自然最深层秘密——神秘而无所不能的“时间之箭”。

在印度工作的物理学家和科学官员 [Subhajit Waugh](#) 先生提出了一个新理论，认为时间本身并非第四维度，而是由沿第四空间维度运动而产生的。他认为第四维度是一种类似维度空间，而不是时间的维度，而时间是一种 Emergent 现象。

时间是不可战胜的

Waugh 先生的理论在科学界引发了激烈的辩论，既有赞扬也有批评，与以往关于时间的理论有所不同。从历史上看，牛顿对时间的看法是，时间是普遍的，无论在哪里都是相同的。它以恒定的速率滴答滴答，时间对每个人来说都同样平等而精确地流逝。然而，爱因斯坦表明时间是灵活的，时间和空间不可避免地混合在一起，这可以在一个被称为闵可夫斯基时空方程（MSTE）的单一方程中美丽地总结。

$$ds^2 = (ic dt)^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = (ic dt)^2 + dr^2$$

爱因斯坦和闵可夫斯基将空间的三个维度和时间的一个维度合并为一个称为时空的四维流形。这导致了一个块状宇宙观，其中过去、现在和未来之间没有区别，它们三者同时共存。这一观点与我们日常经验以及整个科学中惊人数量的观察都形成鲜明对比。事实上，已经有一本书写出来突显这一显著错误[时间之箭：解开科学最大谜团]。

爱因斯坦和牛顿的观点被现代物理学的两大支柱（狭义/广义相对论和量子力学）所继承，这种不匹配引起了所谓的“时间问题”，但这只是一个“看似不可能的问题”。

Waugh 先生指出，在闵可夫斯基时空方程（MSTE）中，某事显然是显而易见的。时间不可避免地伴随着一个虚数符号，这使得度规（+，+，+，-）而不是（+，+，+，+）当在不使用虚数符号的情况下重新书写相同的方程时。时间之谜被两个（最不理解的）概念笼罩着：虚数和更高的维度。只有在无法进入的更高维度中才需要虚数。这一关键事实由于对虚数的不正确理解而被全球科学家忽略。

虚数符号 (i) 的存在清楚地显示出 3D 空间 (可以容纳三个相互垂直的轴 x、y 和 z)，实际上是一个，嵌入人类无法进入的四维空间的 3D 超曲面。

与普遍信仰相反，时间本身并不是第四维度。这是不言而喻的，因为时间没有距离的单位(米、码或英里)，这将使其具有真正的(空间或空间)维度的地位。在其核心，‘时间持续’的概念令人震惊地简单。这是在全球小学中教授的儿童般简单的公式：

$$\text{“距离 (已覆盖) = 速度} \times \text{时间，因此 时间 = 距离 / 速度”}$$

时间无法与运动分离。没有运动，时间的概念将停止存在。但这似乎是一个疯狂的说法。为什么时间应该被嵌入到一切中，即使没有运动？毕竟，建筑物不移动，桌椅也没有移动！

但有谁能确定这一点呢？

人们感觉不到整个地球绕太阳运动。一般人也永远不会怀疑整个太阳系以令人瞩目的速度绕银河系运动。这是因为建筑物、椅子和桌子都随着人类一起移动。

一个人可以位于 3D 空间任何位置，担任的任何观察者，以任何可能的速度移动。。相对于自身，观察者不在空间中移动 (因此， $dx=dy=dz=0$ ，换句话说， $dr=0$)。因此，闵可夫斯基时空方程 (MSTE) 变为 (放置 $dr=0$)：

$$ds^2 = (ic dt)^2 \quad \text{因此，速度 } ds/dt = i.c$$

因此，每个参考系都得出相同的结论。虚数符号 (i) 与 c 一起清楚地显示，每个人在与三个轴 x、y 和 z 垂直的方向上以速度 c (等于每秒 299,792,458 米) 移动。对 $i = \sqrt{-1}$ 的错误理解导致科学家得出速度是虚数的结论 (因此被劝阻深入研究)。他们仅仅得出时空非常奇怪 (双曲线) 的结论，而没有质疑为什么会发生这种奇异性。

但是只有在整个 3D 空间朝着同一方向移动时，每个观察者才能得出相同的结论。嗯，不是 3D 空间在移动。3D 空间通过 4D 超空间运动是毫无意义的！移动的是一个由场和粒子组成的 3D 超曲面，这些场和粒子只是那个场中的共振/激发 (这是令人惊叹的精确量子场论的核心陈述)。由于星星、行星和人类由粒子组成，因此一切都永远被困在 3D 场中，只能在时间中向前移动。

除了对虚数的不完全理解之外，导致对时空方程 (例如闵可夫斯基和 FLRW 度规) 的错误数学解释的另一个重要原因是对这些度规所暗示的相对同时性的错误解释。闵可夫斯基引入的块状宇宙的概念是由于对相对同时性的错误理解。科学家错误地使用了可以以不同角度切片的 (4D) 面包的类比。逻辑是，当观察者在运动时，时空面包将以一个角度切开，这意味着一个观察者的“现在”将与另一个观察者的“现在”显着不同。每个观察者都将有自己的同时性平面。以不同相对速度移动的观察者有不同的同时性平面。这个面包的类比导致了 Rietdijk-Putnam 悖论 (仙女座悖论)，这并不支持/证明这一观点，而只是将其暴露为荒谬。一个更合适的比喻是打印机墨盒的比喻。尽管墨盒只能在 1D 金属杆上前后移动，但它仍然可以在 2D 纸上打印任何倾斜的线 (在任何倾斜角度)，这是可能的，因为纸张在移动。如果是 2D

纸张静止不动，金属棒上下移动，墨盒横向移动的话，情况也是一样的。

因此，闵可夫斯基时空方程（MSTE）并不是四维时空连续体的方程。这个深刻的错误使得科学革命不可避免，科学的范式转变也是迫在眉睫的[[科学中最大的错误：时空并不融入时空连续体](#)]。纠正这个错误，并遵循纯逻辑和推理，人们可以推导出宇宙的真正形状和大小。宇宙就像一个（超）气球，正在膨胀[[我们宇宙的形状和大小：挑战宇宙学的标准模型](#)]。

哥白尼打破了 1300 年的传统，通过将视角从地球中心转移到太阳中心，彻底改革了科学。但是，将视点移动到膨胀宇宙的真正中心解释了时间本身的起源和真正的本质！从宇宙中心的观点来看，同时性是绝对的（宇宙“现在”），正如 Sagnac 效应所要求的，确实存在绝对的宇宙时间，正如量子力学所要求的那样。这是因为自大爆炸以来的绝对宇宙时间只是气球宇宙半径的一个函数。从人类的观点（位于超气球宇宙的墙上）来看，局部性是绝对的，光速（ c ）是上限，对于每个观察者也保持不变。这是爱因斯坦的坚定信仰，后来由量子纠缠实验（导致 2022 年诺贝尔奖的颁发）摧毁。人类的观点使得空间和时间成为不可分割的孪生体，并使（人类的）时间成为相对概念。这解决了“时间的问题”并为现代物理学的两大支柱——广义相对论和量子力学——不相容和相互冲突的统一的理论铺平了道路。

接受由于观察者运动而产生的“相对流动时间”以及绝对宇宙时间共存的概念，在心理上是非常具有挑战性的。要理解这一概念，人们应重新思考“双胞胎悖论”，但这次不涉及通常的火箭旅行。

以 A 和 B 两个双胞胎为例。目击了他们出生的护士、接生婆和医务人员都证明这对双胞胎是

在几分钟内出生的。然而，奇怪的是，A 双胞胎开始迅速老化（医生所谓的哈钦森-吉尔福德早衰(Hutchinson-Gilford)综合症）。他的胡须已经变白，皮肤皱纹如同葡萄干，牙齿都脱落了，而 B 双胞胎看起来仍然像二十多岁。那么，我们是指这对双胞胎同龄，还是说他们的年龄不同呢？

答案似乎很明显。然而，当涉及到物理学中不经意间弹出的同样问题时，人们似乎感到十分困惑。显然，这里涉及到两个时间概念。一个是一种全球或普遍的时间（即从双胞胎出生到现在的时间）。另一个与老化过程有关（这是一种过程时间）。所有钟表都依赖于某种过程（放射性衰变、钟摆摆动周期等）。宇宙中的一切都有一个共同的诞生时刻——宇宙大爆炸的时刻（这有很强的实际证据）。自然完全决心保持从大爆炸到现在的时刻对于宇宙中的每个物体都是相等的，无论它是以光速的 99.99% 的速度运动还是静止。宇宙中的每个物体都有相同的年龄。

关于 Subhajit Waugh 先生

Subhajit Waugh 先生是（已故）Basanti Waugh 女士和 Lalji Waugh 先生的儿子。Subhajit Waugh 先生于 2003 年从国家技术研究所（Rourkela）获得物理学硕士学位，并成为这批学生中的佼佼者。1996 年，他被授予著名的 NCERT 全国才华奖学金。